
**IELTS SPEAKING PART 2DA DUCH KELINADIGAN
QIYINCHILIKLAR VA PPF METODINING ISHLATILISHI**

Choriyeva Maston To'lqin qizi

SamCHDTI 2-bosqich talabasi

Email; mastonaaa@gmail.com

Ilmiy raxbar: Sh.O.Mamayoqubova

Email: mamayoqubovashahlo@gmail.com

Anotatsiya:Ushbu maqolada IELTSning eng qiyin qismlaridan biri bo'lgan Speaking Part2 va unda ishlatish mumkin bo'lgan PPF “ya'ni PAST(o'tmish),PRESENT(hozir) va FUTURE(kelajak)”metodi. Hamda speaking imtihonida duch kelinadigan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish usullari. Imtihon oldi qanday tayyorgarlik ko'rish va undagi hayajonni yengish yo'llari haqida qisqacha yozilgan.

Kalit so'zlar:IELTS, Speaking, PPF metodi, so'zlashuvdagi qiyinchiliklar,imtihon oldi hayajon

**DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN IELTS SPEAKING PART 2 AND
THE USE OF THE PPF METHOD**

Choriyeva Maston To'lqin qizi

SamSIFL 2nd stage student

Email:mastonaaa@gmail.com

Scientific supervisor: Sh. O. Mamayoqubova

Email: mamayogubovashahlo@gmail.com

Annotation: In this article, Speaking Part 2, which is one of the most difficult parts of IELTS, and the PPF method that can be used in it are PAST, PRESENT

and FUTURE. And the difficulties encountered in the speaking exam and ways to overcome them. Briefly written about how to prepare before the exam and how to overcome the excitement.

KEY WORDS: IELTS, Speaking, PPF method, difficulties in speaking, excitements before the exam

ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАЗГОВОРЕ НА IELTS, ЧАСТЬ 2, И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА PPF

Чориева Мастон Тулкин кизи

СамГИИЯ студент 2 курса

Эмаил; mastonaaa1@gmail.com

Научный руководитель Ш.О.Мамаякубова

Эмаил: mamayoqubovashahlo@gmail.com

Аннотация: В этой статье разговорная часть 2, которая является одной из самых сложных частей IELTS, и метод PPF, который можно в ней использовать, — это ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ. А также трудности, возникающие на устном экзамене, и способы их преодоления. Кратко написано о том, как подготовиться к экзамену и как побороть волнение.

Ключевые слова: Ключевые слова: IELTS, Speaking, метод PPF, трудности в разговорной речи, волнение перед экзаменом.

Hozirgi kunda IELTS imtihonini topshirish ommalashib bormoqda va ingliz tili o'rganuvchilari orasida urfga kirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hammamizga ma'lumki IELTS (International English Language testing System)-Xalqaro ingliz tili test tizimi, ya'ni ingliz tilining qanchalik darajada bilish darajamizni aniqlaydigan test hisoblanadi va uning 4ta qismlaridan ham habardormiz. Shunchalik yod bo'lib ketgani, takrorlashga xojat yoq.

Ko'pchilik IELTSning speaking qismini qiyin hisoblaydi. Speaking part 2da esa 2daqiga tinmay gapirish kerak va bu juda qiyindek eshitiladi.. Chunki shunday uyatchan insonlar borki chet tili naryoqda tursin hattoki o'zbek tilida begona insonlar oldida so'zlashishni xohlashmaydi. Va ingliz tilida gaplashishga esa albatta qiynalishi aniq. Hech kimga sir emas, IELTSning speaking qismi 3ta qismdan iborat; 1-qismda o'zimiz haqimizda hamda umumiy savollar beriladi va bunda 2ta yoki 3ta so'z aytishning hech qanday qiyin joyi yoq. Lekin Part-2da bizga aniq bir mavzu beriladi, 1daqiga tayyorlanishga 2daqiga esa gapirish uchun. Eng qiyini 3daqiqani bekorga sarflamaslik nimanidir bo'lsa ham gapirib chiqish. Tasavvur qiling ingliz tilida emas o'z ona tilingizda imtihonda 2daqiga siz behabar tayyorlanmagan allaqanday mavzu haqida Grammatik xatolarsiz gapirish kerak. Ayniqsa boshingizdan o'tmagan vaziyat haqida bo'lsa. Siz albatta hayajonlanasiz hattoki o'z tilingiz bo'lsa ham qiynalishingiz mumkin. Endi ingliz tiliga kelsak bu albatta qiyin ko'rinadi. Ma'lumot topish, nimani gapirish kabi muammolarga duch kelamz.

IELTS speaking Part-2 da biz PPF(past,present,future) metodini ishlatishimiz mumkin.”**PPF- method was excellent. It was excellent for 1 minute preparation**”(PPF-juda ajoyib metod edi. 1 daqiqa tayyorlanish uchun ajoyib)¹deydi IELTS speakingdan yana bir bor 9 bal olgan Jay. Hop, PPF nma degani o'zi bu qanday metod ekan? P-past yani o'tmish, Present-hozir va Future esa kelajak deb tarjima qilinadi. 2daqiqalik speech uchun bitta mavzuga 3ta ma'lumot bor bizda. Bu metodni ishlatish orqali part 2ga tayyorlanish uchun beriladigan 1 daqiqadan unumli foydalanishingiz va ko'proq ma'lumot gapirishingiz mumkin. Part 2da bizga bitta topic ya'ni mavzu beriladi, deylik kitob haqida savol tushdi:

Describe your favourite book.(yoqtirgan kitobingizni tasvirlab bering)

- What book it is(qaysi kitob u)
- Who wrote this book(bu kitobni kim yozgan)
- What is it about (u nima haqida)

Biz o'zimiz oldin yoqtirgan, hozir qiziqib o'qiyotgan va kelajakda balki 2haftadan yoki 1oydan keyin o'qish niyatida bo'lgan kitoblarimizni tanlaymiz. Misol uchun o'tmishda yani yaqin orada yoki kichkinaligingizda yoqtirib o'qigan kitobingiz **Pirimqul Qodirovming "Yulduzli tunlar"**²asari bo'lishi mumkin. Birinchi kitobni tanladik va u nima haqidaligini eslaymiz va shularni eslatma qilib yozib olsak gapirayotgan payt qiynalmaymiz. Ikkinchisi esa hozirda qiziqib o'qiyotgan asaringizni olamiz. Masalan, men hozir psixologiyaga qiziqyapman va shunga aloqador **Luiza Heyning "Hayot seni sevadi"**³ asarini o'qiyapman. Bu hayotni boricha qabul qilish, muammolardan qanday qutulish haqida yozilgan. Kelajakka esa anchadan beri o'qishni niyat qilib yurgan kitobingiz haqida "agar hozir o'qiyotgan kitobimni tugatsam, balki tarixiy kitob o'qishim mumkin" deb o'zingiz istagan kitob haqida gapirishingiz mumkin. Shunday qilib bizda 2daqiqalik nutqimiz tayyor va bir talay ma'lumot ham yetarli. Siz aytishingiz mumkin, bitta savolga uchta kitob haqida gapirish xato bo'lmaydimi deb. Bizdan yoqtirgan kitobimiz haqida so'rallyapti uni nechtaligini farqi yoq, mavzudan chiqib ketmasak bo'ldi. PPF metodini hamma tushgan savollar bilan ishlatishingiz mumkin. Albatta test jarayonida bizdan qaysidir metod ishlatish so'ralmaydi, balki o'sha tilda qaysi darajaga mos gapira olishimizga va to'g'ri talaffuzga va eng muhimi o'zimizga bo'lgan ishonchimizga ham e'tibor berishadi. Imtihon vaqtida eye contact(ko'z aloqalari) juda muhimdir. Examinerni ko'zlariga qarab javob bering, ko'zlaringizni olib qoshmang. O'zingizga ishonchizni va tilni yaxshi bilishingizni istbotlang.

Speaking- ingliz tilida gapirish qiyin va albatta hayajonli ham shu bilan birga, ayniqsa imtihonda, tilning o'z vakili bilan. No'tog'ri gapirmayapmanmi, xato qilib qo'ysamchi degan savollar bo'ladi har birimizda. Darhaqiqat bu juda ham hayajonli daqiqalar. Native speaker bilan o'z tilida gaplashish va bu atmosferaga moslashish uchun ter to'kib harakat qilishga tog'ri keladi. Begona tilni o'rganish jarayonida Grammatik xatolar, tarjima qilishda xatolar savolni to'g'ri tushunmaslik, ichki qo'rquv, hayajon har birimizda bo'ladi. Bularni yengish uchun birinchi o'rinda

grammatikani yaxshilab o'rganish, ko'proq so'z yodlash , o'sha muhitda, imtihon muhitida o'zingizni tasavvur qilib ko'rishingiz kerak. Practice,practice va yana practice eng muhim jihaddlardan biridir. Chunki nafaqat ingliz tilida balki boshqa chet tillarda ham amaliyotsiz, faqatgina nazariy bilimlarning o'zi bilan gapira olmaysiz. Shuning uchun ko'proq amaliyot qilish muhimdir. Ingliz tilida inglizcha o'ylang, hech qanaqa tarjimalarsiz. Shunda gapirishingiz osonroq bo'ladi. Chet tilida faqatgina Grammatik xatolarsiz gapirish emas, balki talaffuz qoidalariga e'tibor qaratish kerak. Talaffuzni tog'irlash uchun shadowing mashqlaridan foydalansangiz ham bo'ladi. Shadowing usulida ingliz tilida yozilgan audioni eshitishingiz va uni o'zingiz birga qo'shib takrorlashingiz kerak. Ushbu metod orqali talaffuzingizni oshirishingiz va huddi inglizlardek gapirishni o'rgana olasiz. Speaking imtihoni vaqtida o'zingizga ishonib, xato qilishdan qo'rqmang. Vaqtliroq borib test topshiruvchilarni kuzating va ular bilan muloqot qiling. Imtihon atmosferasiga moslashing. Speakingda examinerning savollariga aniq va lo'nda javob bering. Savolni to'liq tushunganizga ishonch hosil qilib, keyin javob bering.

Imtihon topshirishdan oldin hech qachon o'zingizni to'laqonli tayyor hisoblamaysz.Hali bormidi tayyorlanishim kerakmidi deysiz o'zingizga.Imtihon topshirishdan oldingi ohirgi bir hafta tayyorlanishni tashlab qo'ymaslik kerak.Lekin juda ham ko'paytirib yuborish ham kerak emas. Aks holda o'qigingiz kelmay qoladi. Speakingda hammada qo'rquvlar bo'ladi. Xato qilishdan qo'rqasiz, notog'ri gapirsangiz birortaning kulishidan qo'rqasiz. Hammasini chetga suringda o'zingizga ishonch bilan imtihon zaliga kirib boring. Imtihon kirishdan oldin yaxshilab tayyorgarlik qilishni unutmang. Tinmay gapiring ingliz tilida, ingliz tilida o'ylang, oynaga qarab gapiring.Hech qachon taslim bo'lmang, axir bu oddiy testku. Shunday kirasz , test yechasiz va chiqasiz, umuman qiyin joyi yoq, 13 kun javobini kutasiz. Hayajonlanmang, shunchaki oddiy speaking bu, hayotingizning mazmuni emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. IELTS speaking / Super method with Jay 6 years ago
<https://www.youtube.com/live/qXPSgMo0C1w?si=3vf1vlnAtaSux27Q>
2. Qodirov P Yulduzli tunlar – T.:”Adabiyot uchqunlari”.2018. – 560-bet
3. Luiza Xey, Robert Xolden - Hayot seni sevadi:bestseller/tarjimon Tohir To'lqin. – Toshkent: ZUKKO KITOBXON nashriyot-matbaa uyi, 2022. – 256 bet.